

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МОРСЬКИХ СУДЕН У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДОДАТКА VI МК МАРПОЛ 73/78

Мазур Т.М.

*Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,
старший викладач, здобувач ступеня доктора філософії*

ENHANCING THE ENERGY EFFICIENCY OF MARITIME SHIPS DURING MODERNIZATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF MARPOL 73/78 ANNEX VI

Mazur T.

*Danube institute National University «Odessa Maritime Academy»,
Senior Lecturer, Postgraduate Student PhD*

Анотація

У статті розглянуто процес впливу модернізації морських суден на підвищення енергоефективності флоту та забезпечення відповідності сучасним екологічним вимогам Міжнародної морської організації (ІМО). У контексті вимог Додатка VI до Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден - MARPOL 73/78 модернізація безпосередньо впливає на показники енергоефективності судна, зокрема на Конструктивний коефіцієнт енергетичної ефективності (EEDI) для нових суден та Індекс енергоефективності існуючих суден (EEXI) для суден, що вже експлуатуються. Коефіцієнти EEDI та EEXI характеризують кількість викидів вуглекислого газу, що припадає на одиницю транспортної роботи судна. Тому будь-які зміни конструкції або суднового обладнання можуть суттєво впливати на результати розрахунків цих показників.

Abstract

This article examines the impact of maritime vessel modernization on improving fleet energy efficiency and ensuring compliance with the current environmental requirements established by the International Maritime Organization (IMO). Within the framework of Annex VI to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), modernization has a direct effect on a vessel's energy efficiency performance, particularly on the Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships and the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) for ships already in operation. The EEDI and EEXI indices characterize the amount of carbon dioxide (CO₂) emissions generated per unit of transport work performed by a vessel. Therefore, any modifications to a ship's design or onboard equipment may significantly influence the calculated values of these energy efficiency indicators.

Ключові слова: енергетична ефективність судна, Індекс досягнутої енергоефективності існуючих суден, модернізація суден, Конструктивний коефіцієнт енергетичної ефективності.

Keywords: energy efficiency of ship, Energy Efficiency Existing Ship Index, ship's modernization, Energy Efficiency Design Index, EEDI.

Модернізація судна та його технічне обслуговування залежить від рівня стратегії компанії, що управляє. Наприклад, у випадках, коли судна знаходяться в управлінні технічного менеджера, а не у комерційного оператора, менеджер може звести до мінімуму час робіт у сухому доку (для мінімізації втрат фрахту) та інші експлуатаційні витрати (наприклад, вартість фарбування судна) і водночас вручити рахунок на паливо комерційному оператору. Інший приклад, оператор судна може направити судно в порт, де через велику кількість суден, чекатиме вивантаження кілька днів або тижнів, щоб отримати компенсацію (простою) за кожен день очікування. Ці приклади демонструють, наскільки істотно впливають договірні умови на діяльність судна і, отже, на його ефективність.

Індекс досягнутої енергоефективності існуючих суден (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI) — це обов'язковий технічний показник, запроваджений Міжнародною морською організацією (ІМО) в межах Додатка VI до MARPOL 73/78 [1]. EEXI є важливим інструментом реалізації стра-

тегії ІМО щодо декарбонізації морського транспорту, спрямованим на підвищення технічної енергоефективності існуючих суден, скорочення споживання палива та зменшення викидів парникових газів у міжнародному суднопластві. Показник EEXI характеризує кількість викидів діоксиду вуглецю, що припадає на одиницю транспортної роботи судна, та визначається у грамах CO₂ на тонно-милю (gCO₂/т·миля).

Конструктивний коефіцієнт енергетичної ефективності (Energy Efficiency Design Index, EEDI) є міжнародним нормативним показником, впроваджений згідно Додатка VI до Конвенції MARPOL 73/78 для оцінювання енергоефективності новозбудованих суден. Сутність EEDI полягає у визначенні взаємозв'язку між енергетичними характеристиками судна та його транспортною продуктивністю. При розрахунку індексу враховуються потужність головних і допоміжних двигунів, питома витрата палива, вуглецевий коефіцієнт використовуваного палива, швидкість судна та його дедвейт або валова місткість залежно від типу судна. Чим нижчим є

значення EEDI, тим вищою вважається енергетична ефективність судна [2].

Відповідно до вимог МК МАРПОЛ, Додаток VI, Правило 5.4 Індекс досягнутої енергоефективності існуючих суден (Energy Efficiency Existing Ship Index – EEXI) та Конструктивний коефіцієнт енергетичної ефективності (Energy Efficiency Design Index – EEDI) мають бути перераховані та пройти огляд на борту судна у разі істотного переобладнання, як це визначено в Правилах 2.2.17.

До суттєвого переобладнання та модернізації суден можуть належати такі види процесів [3,4]:

- будь-яка істотна зміна розмірів чи місткості корпусу, за винятком зменшення встановленого надводного борту, якщо не зроблено жодних інших змін у конструкцію судна;
- будь-яке істотне збільшення загальної потужності двигуна для руху (5% або більше);

- зміна типу судна за вимогами МК МАРПОЛ 73/78, як зазначено у Міжнародному свідоцтві про енергоефективність судна (International Energy Efficiency Certificate – IEEC);

- модернізація, яка призначена для значного продовження терміну служби судна;

- значні модифікації, які вимагають, щоб судно відповідало новим вимогам, начебто воно було збудовано заново;

- будь-які істотні зміни, що впливають на енергоефективність, наприклад, зміни, в результаті яких судно може перевищити потрібні показники EEXI або EEDI (якщо застосовується).

Якщо не чітко зрозуміло, чи вважається переобладнання суттєвим, то остаточне рішення приймається Адміністрацією прапора.

Типові напрямки, які можуть бути суттєвими при модернізації морських суден і необхідність перерахування коефіцієнту EEXI у разі переобладнання, представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Процеси модернізації, при яких необхідно перерахування коефіцієнту EEXI

Напрямки переобладнання	Обов'язкова ре-сертифікація EEXI	Добровільна ре-сертифікація EEXI
1	2	3
Зміна типу судна	Так	-
Збільшення дедвейту (шляхом коригування максимальної літньої осадки)	Залежно від застосованих змін та їх впливу на необхідний EEXI	Так
Зміна ваги (без зміни осадки)	Так, у разі встановлення додаткового обладнання, що суттєво змінює енергоефективність	Так, наприклад, у разі видалення кранів та збільшення дедвейту.
Модернізація гвинта	Так, у разі обмеження потужності двигуна.	Так
Встановлення енергозберігаючих пристроїв	Так, у разі обмеження потужності двигуна	Так, у разі проведення модельних випробувань, CFD або нових швидкісних випробувань для перевірки покращення енергоефективності
Модернізація носової частини	Ні	Ні, зазвичай ефективна лише для роботи на низькій швидкості нижче відповідного налаштування потужності EEXI
Нанесення фарби з низьким коефіцієнтом тертя	Так, у разі обмеження потужності двигуна	Так, у разі наявності нових швидкісних випробувань або переоцінки модельних випробувань
Встановлення насосів зі змінною частотою, світлодіодного освітлення та інших оптимізованих споживачів електроенергії	Ні	Так, якщо таблиця потужності електро-енергії доступна та споживання електроенергії нижче стандартного допоміжного джерела живлення
Перехід на альтернативне паливо	Так, якщо діє обмеження потужності двигуна.	Так
Використання біопалива/сумішей біопалива або додавання вуглецево-нейтрального палива	Ні	Ні, оскільки цей захід покращує експлуатаційну

		ефективність, але не конструкційну ефективність
Модифікація обмеження потужності, наприклад, зміна з механічного EPL (механічні пристрої для захисту електромереж) на ShaPoLi (Система обмеження потужності на гребному валу)	Ні, Технічний файл EEXI залишається дійсним, але нове Керівництво (Onboard Management Manual) має бути представлене на розгляд	Ні
Встановлення системи очищення вихлопних газів	Ні	Ні, поглинання вуглецю не інтегровано в схему EEXI

Висновок. Модернізація морського судна є ефективним інструментом підвищення енергоефективності та забезпечення відповідності міжнародним екологічним стандартам. Впровадження технічних рішень, спрямованих на зниження споживання палива та скорочення викидів парникових газів, безпосередньо впливає на результати розрахунку коефіцієнтів EEDI та EEXI. Найбільший ефект досягається завдяки комплексному підходу, який поєднує модернізацію енергетичної установки, пропульсивного комплексу, корпусу судна та допоміжних систем [5]. У сучасних умовах декарбонізації морського транспорту модернізація є одним із ключових напрямів забезпечення довгострокової відповідності суден вимогам ІМО щодо енергоефективності та скорочення викидів парникових газів.

References

1. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), Annex VI [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/publications/Documents/Supplements.pdf>
2. IMO resolution MEPC.282(70). Guidelines for the development of a ship energy efficiency management plan [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.282\(70\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MEPCDocuments/MEPC.282(70).pdf)
3. Reducing emissions and improving energy efficiency in international shipping. [Електронний ресурс] /–Режим доступу до ресурсу: https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/climate_action_2013-2014_imo_article_oct_2013.pdf
4. Ship efficiency improving environmental performance and reducing cost of ownership. [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: <https://marine-offshore.bureauveritas.com/advisory-solutions/sustainable-solutions/energy-efficiency>
5. Тарасенко Т. В., Мазур Т. М. Основні методи моніторингу для управління енергоефективністю на судні згідно Додатку VI МК МАРПОЛ 73/78. Водний транспорт. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. - К.: ДУІТ, 2025. - Випуск 2 (43), стор. 117-122. <https://doi.org/10.33298/2226-8553.2025.2.43>